

English version below

Curación del ciego de nacimiento

[Gallego, Fernando](#) [taller de] (Salamanca. Documentado entre 1468-1507)

Nº inventario: 176 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1480-1488

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico hispanoflamenco

Dimensiones: 154,8 x 111,1 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Ciego](#), [Curación del Ciego](#), [Milagro](#)

Procedencia: [Catedral de Ciudad Rodrigo](#) (Ciudad Rodrigo, España)

Emplazamiento actual: [The University of Arizona Museum of Art](#) (Tucson, Arizona, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 61.13.38

Inscripciones

VT MANIFESTENTVR OPERA DEI IN ILLO (filacteria junto a la boca de Cristo: "Para que en él se manifiesten las obras de Dios", Jn 9, 3).

RABI QVIS PEGAVIT (filacteria junto a la boca de san Pedro: "Maestro, ¿quién pecó?", Jn 9, 2).

Historia del objeto

Esta es una de las veintiséis tablas que se conservan del antiguo retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo, en la actualidad todas ellas en The University of Arizona Museum of Art. Este retablo era uno de los más importantes ejemplos de retablo pictórico del tardogótico castellano, realizado, según una inscripción, entre 1480 y 1488. Si bien se atribuyó enseguida a Fernando Gallego, pintor radicado en Salamanca, pronto se advirtió que había una pluralidad de estilos que invitó a pensar, en un primer momento, en la participación de colaboradores y, finalmente, en la participación no simplemente de colaboradores, sino de dos talleres (procedimiento habitual en grandes obras como esta): el de Gallego y el del Maestro Bartolomé, cuyo estilo, pese a su personalidad distintiva, es tan próximo al de Gallego que se sugiere que podría ser un discípulo suyo emancipado o un artista formado en las mismas fuentes.

El retablo, de cuya estructura original solo se puede afirmar que era de grandes dimensiones y

que tenía siete calles, pero no cuántas tablas tenía o cómo estas se disponían, se pintó para la primitiva cabecera románica de la catedral. Derribada esta en el siglo XVI, se volvió a instalar en la nueva cabecera renacentista, donde persistió hasta principios del siglo XIX. Una vez desmontado, se tiene constancia de que había veintinueve tablas (es decir, tres más de las conservadas actualmente en Tucson). El cabildo de Ciudad Rodrigo rechazó varias ofertas de adquisición de instituciones que tenían un interés cultural e histórico-artístico en las tablas para venderlas, finalmente, en 1879 a un agente de Madrid (José Fallola), quien inmediatamente se las vendió a un agente de Londres (Sir John Charles Robinson). Por entonces quedaban veintiséis tablas. En 1882 fueron adquiridas por Sir Francis Cook, cliente habitual de Robinson, que las instaló en la mansión familiar, Doughty House, en las cercanías de Londres. Permanecieron en poder de la familia Cook hasta mediados del siglo XX. Entonces fueron puestas a la venta por la firma M. Knoedler and Co. de Nueva York y en 1954 fueron adquiridas por la Samuel H. Kress Foundation, que se ocupó de su restauración y que en 1957 las entregó al [museo de la Universidad de Arizona en Tucson](#).

Descripción

El retablo debió de tener un gran número de tablas, lo que permitió desarrollar un amplio programa iconográfico centrado en la vida de Cristo, precedido por la creación y concluido por el Juicio final. El ciclo de la vida de Cristo incluía numerosos episodios de su infancia, vida pública, pasión y resurrección. Tanto la exposición del Meadows Museum de 2008 como la web del museo identifica este episodio como la curación del ciego Bartimeo, narrada en los evangelios de Marcos (10, 46-52) y de Lucas (18, 35-43), pero tanto por la representación, en la que el beneficiario del milagro de Cristo no es un mendigo, sino un hombre corriente, como las inscripciones ponen de manifiesto que se trata de la curación del ciego de nacimiento narrada en el evangelio de Juan (9, 1-12; de hecho, las inscripciones son citas literales del evangelio de Juan). La tabla se considera obra del taller de Fernando Gallego, que quizás proporcionó la composición y pudo hacer el dibujo preparatorio, pero la película pictórica es obra de un colaborador, responsable, asimismo, de las tablas de *Las bodas de Caná* y, en parte, del *Prendimiento*.

Ubicaciones

- **1957**
MUSEO
[The University of Arizona Museum of Art, Tucson, Arizona \(Estados Unidos\)](#)
- **1954 - 1957**
COLECCIÓN PRIVADA
[Samuel H. Kress Foundation, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **mediados del s.XX - 1954**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[M. Knoedler and Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1882 - mediados del s.XX**
COLECCIÓN PRIVADA
[Doughty House, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1879 - 1882**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Sir John Charles Robinson, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1879

MARCHANTE/ANTICUARIO

[José Fallola, Madrid \(España\)](#)

- finales de s.XV - 1879

CATEDRAL

[Catedral de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo \(España\)](#)

Bibliografía

- DOTSETH, Amanda W., ANDERSON, Barbara C., ROGLÁN, Mark A. (eds.) (2008): *Fernando Gallego and His Workshop: The Altarpiece from Ciudad Rodrigo*, vol. catálogo de exposición (Dallas, 2008), Meadows Museum, Southern Methodist University, y Philip Wilson Publishers, Londres, pp. 288-291.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): "Sobre el retablo de Ciudad Rodrigo, por Fernando Gallego y sus colaboradores", *Archivo Español de Arte*, vol. 31, nº 124, pp. 299-312.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, pp. 22-25.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151 (núm. 801).
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 138-145.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 14 (The Later Renaissance in Castile), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts), pp. 244-246.
- QUINN, R[oger] M. (1961): *Fernando Gallego and the Altarpiece of Ciudad Rodrigo*, The University of Arizona Press, Tucson (Arizona), pp. 18-37 y 104, il. IX.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 242-290.
- YARZA LUACES, Joaquín (2006): "El retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo de Fernando Gallego", *AZOFRA, Eduardo (ed.): La catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos. Visiones y revisiones*, Diputación de Salamanca, Caja Duero y Diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, pp. 15-60.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

The Healing of the Man Born Blind

[Gallego, Fernando](#) [workshop of] (Salamanca. Active 1468-1507)

Inventory number: 176 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1480-1488

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 60.94 x 43.75 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Ciego](#), [Curación del Ciego](#), [Milagro](#)

Provenance: [Cathedral of Ciudad Rodrigo](#) (Ciudad Rodrigo, Spain)

Current location: [The University of Arizona Museum of Art](#) (Tucson, Arizona, United States)

Inventory number in current collection: 61.13.38

Inscriptions

VT MANIFESTENTVR OPERA DEI IN ILLO (scroll by the mouth of Christ: 'that the works of God should be made manifest in him', John 9:3).

RABI QVIS PEGAVIT (scroll by the mouth of St Peter: 'Rabbi, who hath sinned', Jn 9:2).

Object History

This is one of the twenty-six surviving panels from the former main altarpiece of the cathedral of Ciudad Rodrigo, all of which are now in The University of Arizona Museum of Art. This altarpiece was one of the most important examples of a Late Gothic Castilian pictorial altarpiece, executed, according to an inscription, between 1480 and 1488. Although it was immediately attributed to Fernando Gallego, a painter based in Salamanca, it was soon realised that there was a plurality of styles that led to think, at first, of the participation of collaborators and, finally, of the participation not simply of collaborators, but of two different workshops (a common procedure in large works such as this one): Gallego's and that of Master Bartolomé, whose style, despite his distinctive personality, is so close to Gallego's that it is suggested that he could be an emancipated disciple of his or an artist trained in the same sources.

The altarpiece, of whose original structure it can only be stated that it was huge and had seven vertical lanes, but not how many panels it had or how they were arranged, was painted for the original Romanesque chevet of the cathedral. When this was demolished in the 16th century, it was reinstalled in the new Renaissance chevet, where it remained until the beginning of the 19th century. Once it was dismantled, it is known that there were twenty-nine panels (that is, three more than are currently preserved in Tucson). The chapter of Ciudad Rodrigo rejected several offers of acquisition from institutions with a cultural and historical-artistic interest in the panels, finally selling them in 1879 to an dealer in Madrid (José Fallola), who immediately sold them to an dealer in London (Sir John Charles Robinson). Twenty-six panels remained at that time. In 1882 they were acquired by Sir Francis Cook, a regular client of Robinson, who installed them in the family mansion, Doughty House, near London. They remained in the possession of the Cook family until the middle of the 20th century. They were then offered for sale by the firm M. Knoedler and Co., New York, and in 1954 were acquired by the Samuel H. Kress Foundation, which undertook their restoration and in 1957 gave them to the [museum of the University of Arizona in Tucson](#).

Description

The altarpiece must have had a large number of panels, which made it possible to develop an extensive iconographic programme centred on the life of Christ, preceded by the Creation and concluded by the Last Judgement. The cycle of Christ's life included numerous episodes from his childhood, public life, passion and resurrection. Both the exhibition held in 2008 at the Meadows Museum and the museum's website identify this episode as the healing of blind Bartimaeus, narrated in the Gospels of Mark (10:46-52) and Luke (18:35-43), but both the depiction, in which the beneficiary of Christ's miracle is not a beggar, but an ordinary man, and the inscriptions make it clear that it is the healing of the man born blind narrated in the Gospel of John (9:1-12; actually, the inscriptions are literal quotations from the Gospel of John). The panel is considered to be the

work of the workshop of Fernando Gallego, who may have provided the composition and made the preparatory drawing, but the pictorial layer is the work of an assistant, also responsible for the panels of *The Wedding at Cana* and, in part, of the *Arrest of Christ*.

Locations

- 1957

MUSEUM

[The University of Arizona Museum of Art, Tucson, Arizona \(United States\)](#)

- 1954 - 1957

PRIVATE COLLECTION

[Samuel H. Kress Foundation, New York \(United States\)](#)

- Mid XX - 1954

DEALER/ANTIQUARIAN

[M. Knoedler and Company, New York \(United States\)](#)

- 1882 - Mid XX

PRIVATE COLLECTION

[Doughty House, London \(United Kingdom\)](#)

- 1879 - 1882

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sir John Charles Robinson, London \(United Kingdom\)](#)

- 1879

DEALER/ANTIQUARIAN

[José Fallola, Madrid \(Spain\)](#)

- XV - 1879

CATHEDRAL

[Cathedral of Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo \(Spain\)](#)

Bibliography

- DOTSETH, Amanda W., ANDERSON, Barbara C., ROGLÁN, Mark A. (eds.) (2008): *Fernando Gallego and His Workshop: The Altarpiece from Ciudad Rodrigo*, vol. catálogo de exposición (Dallas, 2008), Meadows Museum, Southern Methodist University, y Philip Wilson Publishers, Londres, pp. 288-291.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): "Sobre el retablo de Ciudad Rodrigo, por Fernando Gallego y sus colaboradores", *Archivo Español de Arte*, vol. 31, nº 124, pp. 299-312.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *Fernando Gallego*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, pp. 22-25.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 151 (núm. 801).
- MAYER, Augusto L. (1928): *Historia de la pintura española*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 139.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 138-145.
- POST, Chandler Rathfon (1966): *A History of Spanish Painting*, vol. 14 (The Later Renaissance in Castile), Harvard University Press (ed. de Harold E. Wethey), Cambridge (Massachusetts), pp. 244-246.

- QUINN, R[oger] M. (1961): *Fernando Gallego and the Altarpiece of Ciudad Rodrigo*, The University of Arizona Press, Tucson (Arizona), pp. 18-37 y 104, il. IX.
- SILVA MAROTO, Pilar (2004): *Fernando Gallego*, Caja Duero, Salamanca, pp. 242-290.
- YARZA LUACES, Joaquín (2006): "El retablo mayor de la catedral de Ciudad Rodrigo de Fernando Gallego", AZOFRA, Eduardo (ed.): *La catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos. Visiones y revisiones*, Diputación de Salamanca, Caja Duero y Diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, pp. 15-60.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

Obra de dominio público y en acceso abierto de acuerdo con los términos de la [Kress Collection](#).

